

SAMARQAND ILMIY MUHITIDA XALQ OG‘ZAKI IJODINI O‘RGANISH VA FOLKLOR MATERIALLARINI ILMIY MUOMALAGA KIRITISH

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti Mumtoz adabiyot kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi

O‘ngalova Guldasta Amiriddin qizi

Tel.: +998 (97) 910-10-69; E-mail:

ungalovaguldasta@gmail.com

***Annotatsiya.** Maqolada Samarqand ilmiy muhitida xalq og‘zaki ijodini o‘rganish va folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish jarayoni tarixiy-adabiy, manbashunoslik va folklorshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotda dostonchilik va baxshichilik maktablari, Bulung‘ur, Qo‘rg‘on, Narpay, Samarqand epik an‘anasi, folklor materiallarini yig‘ish, yozib olish, tasniflash, nashrga tayyorlash va ilmiy izohlash masalalari yoritiladi. Xalq og‘zaki ijodi adabiyot tarixi, madaniy xotira, milliy meros, xalq poetik tafakkuri va ijro an‘anasi bilan bog‘liq ilmiy manba sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada folklor materiallarining og‘zaki ijrodan yozma qaydga, undan esa ilmiy tadqiqot va nashr muomalasiga o‘tishi alohida bosqichli jarayon sifatida asoslanadi. Xulosa qilinishicha, Samarqand ilmiy muhitidagi folklorshunoslik izlanishlari oddiy to‘plovchilik emas, balki milliy adabiy merosni ilmiy tizimga kiritish tajribasi sifatida baholanishi lozim.*

***Kalit so‘zlar:** Samarqand ilmiy muhiti; xalq og‘zaki ijodi; folklorshunoslik; folklor materiallari; ilmiy muomala; og‘zaki an‘ana; dostonchilik; baxshichilik; Bulung‘ur maktabi; Qo‘rg‘on maktabi; xalq qo‘shiqlari; maqol; marosim folklori; manbashunoslik; matnshunoslik.*

***Аннотация.** В статье анализируется процесс изучения устного народного творчества и введения фольклорных материалов в научный оборот в самаркандской научной среде с историко-литературной, источниковедческой и фольклористической точек зрения. Рассматриваются*

школы эпического сказительства и бахши, Булунгурская, Курганская, Нарпайская и Самаркандская этические традиции, а также вопросы собирания, записи, классификации, подготовки к публикации и научного комментирования фольклорных материалов. Устное народное творчество рассматривается как научный источник, связанный с историей литературы, культурной памятью, национальным наследием, народным поэтическим мышлением и исполнительской традицией. Особое внимание уделяется переходу фольклорного материала от устного исполнения к письменной фиксации, а затем – к научному исследованию и публикации. Делается вывод, что фольклористические изыскания в самаркандской научной среде следует оценивать не как простое собирание материалов, а как опыт включения национального литературного наследия в научную систему.

Ключевые слова: *самаркандская научная среда; устное народное творчество; фольклористика; фольклорные материалы; научный оборот; устная традиция; эпическое сказительство; бахши; Булунгурская школа; Курганская школа; народные песни; пословица; обрядовый фольклор; источниковедение; текстология.*

Abstract. *The article analyzes the study of oral folk creativity and the introduction of folklore materials into scholarly circulation in the Samarkand intellectual environment from historical-literary, source-critical, and folkloristic perspectives. It examines epic and bakhshi schools, the Bulungur, Kurgan, Narpay, and Samarkand epic traditions, as well as the collection, recording, classification, publication, and scholarly interpretation of folklore materials. Oral folk creativity is treated as a scholarly source connected with literary history, cultural memory, national heritage, folk poetic thought, and performance tradition. Particular attention is paid to the transition of folklore materials from oral performance to written documentation and then to academic research and publication. The article concludes that folkloristic research in the Samarkand scholarly environment should*

be understood not as mere collecting activity, but as an important experience of integrating national literary heritage into scholarly discourse.

Keywords: *Samarkand intellectual environment; oral folk creativity; folklore studies; folklore materials; scholarly circulation; oral tradition; epic performance; bakhshi art; Bulungur school; Kurgan school; folk songs; proverb; ritual folklore; source studies; textual criticism.*

KIRISH. Xalq ogʻzaki ijodini ilmiy oʻrganish masalasi oʻzbek adabiyotshunosligi va folklorshunosligi tarixida alohida oʻrin egallaydi. Chunki ogʻzaki ijod namunasi oddiy badiiy matn emas: u xalq xotirasi, tarixiy tasavvur, estetik did, ijtimoiy tajriba, maʼnaviy qadriyat va ijro anʼanasini oʻzida jamlagan murakkab madaniy hodisadir. Folklor musiqasi xalq tarixi, turmushi va anʼanalarini aks ettiruvchi madaniy qatlam sifatida baholanishi [Ochilova, 2022, b. 481], xalq ogʻzaki ijodi esa uni yaratgan xalqning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy hayoti bilan uzviy bogʻliqligi [Fedakar, Abduvohidov, 2025, b. 37] folklori adabiy-estetik hodisa bilan birga tarixiy-madaniy manba sifatida ham talqin qilish zarurligini koʻrsatadi.

Samarqand ilmiy muhiti bu jarayonda ikki jihatdan muhim koʻrinadi. Birinchidan, Samarqand va unga tutash hududlar – Bulungʻur, Qoʻrgʻon, Narpay, Shahrisabz, boshqa epik markazlar – oʻzbek dostonchiligi va baxshichiligining yirik ijro makonlari bilan bogʻliq. Ikkinchidan, bu hududdagi folklor materiallarini yozib olish, tasniflash, ilmiy izohlash va nashrga tayyorlash jarayoni oʻzbek folklorshunosligining umumiy taraqqiyoti bilan tutashib ketadi. Samarqand epik sheʼriyati maktabi oʻziga xos ijro uslublari va boy repertuari bilan oʻzbek xalq ogʻzaki ijodining muhim qismi sifatida baholanadi [Annakulova, 2025, p. 62]. Bu baho Samarqand ilmiy muhitida folklori oʻrganish faqat mahalliy hodisa emas, balki milliy ogʻzaki merosni anglashning muhim yoʻnalishi ekanini koʻrsatadi.

Folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish deganda faqat xalq orasidan matn yigʻish tushunilmaydi. Bu tushuncha bir necha bosqichni oʻz ichiga oladi: ijro

muhitini aniqlash, baxshi yoki ijrochidan matnni yozib olish, til xususiyatlarini saqlash, variantlarni farqlash, janrini belgilash, matnni nashrga tayyorlash, izoh berish, bibliografik qayd qilish, arxiv yoki to‘plamga kiritish, keyingi adabiyotshunoslik va tarixshunoslik tadqiqotlarida dalil sifatida ishlatish. Xalq og‘zaki ijodini bevosita yig‘ishda til xususiyatlariga rioya qilish, aniqlik va aytuvchining og‘zidan olingan matnni imkon qadar aniq qayd etish zarurligi ta’kidlangani [Zhussupov va boshq., 2024, p. 837] folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritishda matnshunoslik mezonlari qanchalik muhim ekanini ko‘rsatadi.

Mavjud tadqiqotlarda ayrim baxshilar, dostonchilik maktablari, folklor janrlari, xalq qo‘shiqlari, maqollar, marosim folklori yoki zamonaviy raqamlashtirish masalalari alohida yoritilgan. Biroq Samarqand ilmiy muhitida folklor materiallarining to‘planishi, yozma qaydga olinishi, janriy tasniflanishi, nashr va ilmiy izoh orqali adabiyotshunoslik muomalasiga kiritilishi yaxlit tarixiy-adabiy jarayon sifatida alohida tahlilni talab qiladi. Mazkur maqola ana shu bo‘shliqni to‘ldirishga qaratilgan bo‘lib, unda Samarqand ilmiy muhiti va unga tutash epik an’analar misolida folklor materiallarining ilmiy muomalaga kirish mexanizmlari tahlil qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqotga o‘zbek folklorshunosligi, dostonchilik maktablari, baxshichilik, xalq qo‘shiqlari, folklor materiallarini yig‘ish metodikasi, matnshunoslik, lingvofolkloristika, raqamli saqlash va nomoddiy madaniy merosga oid ilmiy maqolalar, konferensiya materiallari, bibliografik qaydlar va zamonaviy tadqiqotlar jalb qilindi. Asosiy e’tibor Samarqand ilmiy muhiti, Samarqand epik maktabi, Bulung‘ur va Qo‘rg‘on dostonchilik maktablari, folklor ekspeditsiyalari, baxshilar repertuari, folklor arxivi, doston matnlarini yozib olish, janrlar tasnifi va folklor materiallarini ilmiy tadqiqot obyekti sifatida kiritish masalalariga qaratildi.

Maqolada manbashunoslik tahlili, tarixiy-qiyosiy tahlil, folklorshunoslik tahlili, janr-tipologik yondashuv, matnshunoslik va filologik tahlil, tarixshunoslik tahlili, kontekstual tahlil hamda institutsional tarix yondashuvi qo‘llandi. Manbashunoslik tahlili folklor materiallarining qaysi manbada, qaysi sahifada, qanday kontekstda qayd etilganini aniqlashga xizmat qildi. Tarixiy-qiyosiy yondashuv Bulung‘ur, Qo‘rg‘on, Narpay, Shahrisabz, Sherobod va boshqa dostonchilik maktablari o‘rtasidagi farq va aloqalarni ochishga imkon berdi [Rahmatova, 2024, b. 310–313; Annakulova, 2025, p. 60]. Janr-tipologik tahlil doston, ertak, afsona, rivoyat, xalq qo‘shiqlari, maqol va marosim folklorini ilmiy tasniflashda qo‘llandi [Rahmatova, 2024, b. 312; Kurbanova, 2025, b. 353]. Matnshunoslik tahlili esa og‘zaki ijrodan yozma matnga o‘tishda til, variant, ijrochi va yozib olish sharoitining ahamiyatini yoritishga xizmat qildi [Zhussupov va boshq., 2024, p. 836–837].

Maqolada “ilmiy muomala” tushunchasi maxsus metodologik kategoriya sifatida ishlatiladi. Bu yerda u folklor materialining xalq orasidagi og‘zaki ijro holatidan chiqib, yozma matn, arxiv birligi, nashr, ilmiy tasnif, bibliografik qayd va tadqiqot dalili maqomiga o‘tishini bildiradi. Shu sababli maqolada folklor materiallarini yig‘ish, yozib olish va nashr etish jarayoni bir-biridan ajratilmaydi; ular ilmiy muomalaga kiritishning ketma-ket bosqichlari sifatida ko‘riladi.

NATIJARLAR. *Samarqand ilmiy muhitida folklorga ilmiy manba sifatida munosabat.* Samarqand ilmiy muhitida xalq og‘zaki ijodiga qiziqish, avvalo, folklori xalq hayoti, tarixiy xotira va milliy madaniyatni anglash manbasi sifatida baholash bilan bog‘liq. Folklor har bir millat turmush tarzining rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo‘lib, ma‘naviy e‘tiqod va an‘analar boyligini jamlagani ta‘kidlanadi [Soatova, 2023, p. 83]. Xalq og‘zaki ijodi avloddan avlodga o‘tib keluvchi ma‘naviy meros sifatida xalq ruhiyati, an‘naviy qadriyatlari va dunyoqarashini aks ettirishi ham qayd etiladi [Fedakar, Abduvohidov, 2025, b. 81].

Bu qarashlar folklorni faqat estetik zavq manbai emas, balki xalqning o'zini anglash shakli sifatida ko'rishga imkon beradi.

Folklor va adabiyot tarixining aloqasi ham muhim. Xalq og'zaki ijodi har bir millat adabiyotining negizini tashkil etishi, undagi nasriy va nazmiy janrlar, obrazlar va motivlar yozma adabiyot rivojida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi qayd qilinadi [Shomusarov, 2021, b. 4]. Bu fikr Samarqand ilmiy muhitida folklor materiallarini o'zbek adabiyoti tarixiga kiritish uchun nazariy asos bo'la oladi. Xalq og'zaki ijodining doston, ertak, afsona, rivoyat va xalq qo'shiqlari kabi janrlarida mifologik obrazlarning muhim o'rin tutishi [Djamalxodjayeva, 2025, b. 314] yozma adabiyotdagi obraz va motivlar ildizini tushuntirishda folklor materiallari zarur manba ekanini ko'rsatadi.

Samarqand ilmiy muhitining o'ziga xosligi shundaki, bu hudud folklorni nafaqat nazariy tushuncha sifatida, balki jonli ijro an'anasi bilan bog'liq holda saqlagan. Samarqand baxshilarining ijro uslubi mahalliy madaniy hayot va an'anaviy san'at bilan uzviy bog'liq bo'lib, asrlar davomida rivojlanib kelgani qayd etiladi [Annakulova, 2025, p. 62]. Demak, bu yerda folklor matni faqat yozib olingan so'zlar yig'indisi emas, balki ijro, ohang, ovoz, marosim, auditoriya va hududiy xotira bilan bog'liq murakkab hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Folklor materiallarini yig'ish va yozib olish amaliyoti. Folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritishning birinchi bosqichi – ularni yig'ish va yozib olishdir. Turkiy xalqlar folklorini yig'ish tarixida XIX asr kollektorlarining tajribasi alohida o'rin tutadi: Ch. Valixonov, V. Radlov, G. N. Potanin kabi tadqiqotchilar xalq namunalari yozib olish metodikasini shakllantirishda ko'p yillik tajribaga tayanishgan [Zhussupov va boshq., 2024, p. 834]. M. J. Kopeyev va A. Divayev singari to'plovchilar tadqiqotlari ham turkiy folklor materiallarini ilmiy muomalaga olib kirishda katta hissa sifatida qayd etiladi [Zhussupov va boshq., 2024, p. 834]. Bu tajriba keyinchalik o'zbek folklorshunosligi uchun ham metodik namuna bo'lib xizmat qildi.

Folklor yig'ishning uch asosiy usuli – bevosita yig'ish, yashash joyida to'plash va ekspeditsion yondashuv – farqlanishi ko'rsatiladi [Zhussupov va boshq., 2024, p. 836]. Bu tasnif folklor materialini ilmiy muomalaga kiritishning texnik emas, metodologik jarayon ekanini ko'rsatadi. Chunki bevosita ijrochi bilan uchrashib yozib olish, ijrochining yashash muhitini kuzatish yoki ekspeditsion yo'l bilan hududiy repertuarni qayd qilish natijaga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Birinchi yondashuv matnning jonli shaklini ushlashga yordam bersa, ikkinchisi ijro an'anasi va ijtimoiy muhitni aniqlashga, uchinchi esa hududiy variantlarni tizimli to'plashga imkon beradi.

O'zbek folklorshunosligi tarixida 1925–1928-yillarda G'ozim Olim Yunusov, Hodi Zarifov, Abdulla Alaviy singari milliy qadriyat fidoyilari xalq baxshilari, ertakchilari va qo'shiqchilarini aniqlash hamda ularning repertuarini yozib olish ishlarini tashkil qilgani qayd etiladi [Urazbaev, 2025, p. 52]. G'ozim Olim Yunusov O'zbekiston Maorif komissarligi tomonidan tashkil etilgan folklor-etnografik ekspeditsiyalarga rahbarlik qilgan tashabbuskorlardan biri sifatida eslatiladi [Urazbaev, 2025, p. 52]. Bu faktlar o'zbek folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish jarayonida ekspeditsiya, ilmiy tashkilotchilik va davlat-ma'rifat tizimi o'zaro bog'langanini ko'rsatadi.

Hodi Zarifovning folklor asarlarini yozib olish, to'plash, nashr qilish va tadqiq etishdagi xizmati katta ekani, u o'zbek folklorshunosligi asoschilaridan biri sifatida baholanishi [Urazbaev, 2025, p. 53] o'zbek folklorshunosligida ilmiy yig'uvchilik an'anasi shakllanganini ko'rsatadi. O'sha davrda to'plangan materiallar keyinchalik Fanlar akademiyasi Til va adabiyot instituti qoshidagi Folklor arxivi yaratilishiga poydevor bo'lgani qayd etiladi [Urazbaev, 2025, p. 53]. Demak, og'zaki ijrodan yozma qaydga o'tgan material arxivlash orqali barqaror ilmiy manbaga aylangan.

Samarqand dostonchilik muhitining shakllanishi va ilmiy talqini. Samarqand ilmiy muhitida dostonchilik va baxshichilik an'anasi alohida o'rin egallaydi. Manbalarda Bulung'ur, Narpay, Qo'rg'on, Xorazm, Shahrisabz, Sherobod singari

yirik dostonchilik maktablari alohida qayd etiladi [Annakulova, 2025, p. 60]. Bu maktablar ichida Bulung‘ur va Qo‘rg‘on hududiy jihatdan Samarqand viloyati bilan yaqin bog‘liq bo‘lgani sababli Samarqand ilmiy muhitida folklor materiallarini o‘rganish uchun asosiy tayanchlardan sanaladi.

Bulung‘ur dostonchilik maktabi qahramonlik dostonlarini ijro etish bilan mashhur bo‘lib, uning uslubi sodda, yuksak, an‘anaviy va nisbatan arxaik qahramonlik eposi uslubi sifatida tavsiflanadi [Rahmatova, 2024, b. 310]. Bulung‘ur maktabining so‘nggi yirik namoyandasi sifatida Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li 1873–1955-yillar oralig‘ida yashagan baxshi sifatida ko‘rsatiladi [Rahmatova, 2024, b. 311]. Bu ma‘lumot nafaqat ijrochi biografiyasi, balki maktabning jonli an‘anadan yozma ilmiy muomalaga o‘tish davrini aniqlash uchun ham muhimdir. Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li kabi baxshilar repertuari yozib olingach, og‘zaki meros adabiyot tarixi va folklorshunoslik uchun tekshiriladigan matnga aylandi.

Qo‘rg‘on dostonchilik maktabi ham Samarqand folklor muhitining muhim tarkibiy qismidir. Qo‘rg‘on maktabi tarixi uch asrdan ham uzoqroqqa, o‘g‘iz-qipchoq baxshilik an‘analariga bog‘lanishi qayd etiladi [Turdimov, 2025, b. 9]. Qo‘rg‘on baxshi-shoirlaridan yozib olingan oltmishga yaqin doston va ko‘plab terma-qo‘shiqlar mavjudligi [Turdimov, 2025, b. 9] bu maktabni ilmiy o‘rganish uchun manbaviy baza yetarli ekanini ko‘rsatadi. Bu holatda “ilmiy muomala” aniq ko‘rinadi: og‘zaki ijro yozib olingan, miqdoriy jihatdan tavsiflangan, meros sifatida baholangan va keyingi tadqiqotlarga asos bo‘lgan.

Qo‘rg‘on qishlog‘i XVII asrdan dostonchilik maktablaridan birining markaziga aylangani qayd etiladi [Sindarov, 2025, b. 31]. Shuningdek, o‘tgan asrning yetmishinchi yillarida Qo‘rg‘on qishlog‘idagi maktabda tarix o‘qituvchisi Oydin Sindarov tomonidan Ergash Jumanbulbul uy-muzeyiga asos solingani [Shakarboyev, 2025, b. 6] folklor merosini saqlash faqat ilmiy maqola yoki to‘plamlar bilan cheklanmaganini, balki muzeylashtirish va madaniy xotirani institutlashtirish shaklida ham davom etganini ko‘rsatadi.

Baxshichilik, ijro uslubi va og‘zaki an’ana. Baxshi atamasi zamonaviy adabiy tilimizda dostonlar va termalarni kuylovchi badihago‘y ijrochi ma’nosida qo‘llanishi ko‘rsatiladi [Toshmatov, 2025, b. 89]. Bu ta’rif folklor matnini ijrochidan ajratib bo‘lmasligini bildiradi. Chunki doston matni baxshining ovozi, ijro uslubi, cholg‘usi, badihago‘yligi va auditoriya bilan aloqasi orqali hayot kechiradi. Shuning uchun folklor materialini ilmiy muomalaga kiritishda faqat so‘z matnini yozib olish yetarli emas; ijro sharoiti va ijrochilik an’anasini ham hisobga olish zarur.

Samarqand baxshilik maktabi ijrosiga oid manbalarda doira yoki do‘mbira jo‘rligida yopiq ovoz bilan kuylashdan ochiq ovozli epik jarayonga o‘tish bilan bog‘liq uslubiy xususiyatlar qayd etiladi [Soatova, 2023, p. 84]. Bu ma’lumot ijro texnikasi folklor matnining mazmuniy talqiniga ham ta’sir qilishi mumkinligini ko‘rsatadi. Xalq dostonlari faqat syujet emas, balki ovoz, ritm, ohang, ijro maydoni va baxshi mahorati bilan birgalikda mavjud bo‘ladi. Shu sababli Samarqand ilmiy muhitida dostonchilikni o‘rganish matnshunoslik bilan birga ijroshunoslik masalasini ham o‘z ichiga oladi.

Xalqaro baxshi san’ati festivallari, “Xalq baxshisi” unvonining qayta joriy qilinishi, ko‘rgazma va festivallar o‘tkazilishi baxshichilikni rag‘batlantirishda muhim omil sifatida ko‘rsatiladi [Xudoyberdiyeva va boshq., 2023, p. 1237]. Baxshilik san’atining O‘zbekiston nomoddiy madaniy merosining oltinchi elementi sifatida YUNESKO doirasida e’tirof etilishi ham qayd qilinadi [Xudoyberdiyeva va boshq., 2023, p. 1237]. Bu zamonaviy faktlar maqolaning tarixiy markazini almashtirmaydi, ammo folklor materiallarini ilmiy va madaniy muomalaga kiritish jarayoni bugun ham davom etayotganini ko‘rsatadi.

Doston janrlari va kitobiy dostonlar masalasi. Folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritishning muhim bosqichi – janr tasnifidir. O‘zbek xalq dostonlari qahramonlik, jangnoma, tarixiy, romanik va kitobiy dostonlarga bo‘linishi ko‘rsatiladi [Rahmatova, 2024, b. 312]. Bu tasnif folklor materiallarini tartibga solish, ularning kelib chiqishi, mavzu doirasi va poetik xususiyatlarini aniqlash

uchun zarur. Janr tasnifisiz folklor materiallari faqat yigʻilgan matnlar majmuasi boʻlib qoladi; tasnif esa ularni ilmiy tizimga kiritadi.

Kitobiy dostonlar masalasi folklor va yozma adabiyot oʻrtasidagi munosabatni ochishda alohida ahamiyatga ega. “Layli va Majnun”, “Bahrom va Gulandom” kabi Alisher Navoiy dostonlari bilan bogʻliq syujetlarning fors tilidan ozarbayjon tiliga qilingan tarjimalar asosida yaratilgan kitobiy dostonlar bilan aloqasi qayd etiladi [Rahmatova, 2024, b. 313]. Bu maʼlumot xalq ogʻzaki ijodi va yozma adabiyot oʻrtasidagi chegaralar doimo qatʼiy boʻlmaganini koʻrsatadi. Baʼzan yozma adabiyot xalq ijodiga oʻtadi, qayta folklorlashadi, turli variantlar hosil qiladi va yana yozma ilmiy muomalaga qaytadi.

“Alpomish” dostoni turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan epos sifatida alohida ahamiyatga ega. A. K. Borovkov “Alpomish” dostonini oʻrganish va toʻplash tarixini, har bir versiyada muayyan xalqning milliy anʼanalari ifodasini topganini tahlil qilgani qayd qilinadi [Isayev, 2025, b. 250]. Bu fakt folklor materiallarining variantlilik xususiyatini ilmiy muomalaga kiritishda alohida metodologik muammo sifatida koʻrsatadi. Variantlar bir-birining buzilgan shakli emas, balki turli hududiy va etnik tajribalarning badiiy ifodasidir.

Dostonlar roʻyxati va yozib olingan matnlar ham ilmiy muomalaga kirishning aniq koʻrsatkichidir. “Alpomish”, “Yodgor”, “Jahongir”, “Rustam”, “Ravshan”, “Ochildov”, “Hasan Batrak” singari dostonlar xalq baxshilaridan yozib olingan epos namunalari sifatida qayd etiladi [Urazbaev, 2025, p. 53]. Bu materiallar yozib olinganidan keyin folklorshunoslik, adabiyot tarixi, tilshunoslik va madaniyatshunoslik uchun asosiy dalil maqomiga ega boʻladi.

Folklor va yozma adabiyot aloqasi. Samarqand ilmiy muhitida xalq ogʻzaki ijodi adabiyot tarixi bilan bogʻlab oʻrganilishi muhim yoʻnalishlardan biridir. Eng qadimgi adabiy yodgorliklar mavzusida “Devonu lugʻotit turk” orqali bizgacha yetib kelgan xalq ogʻzaki ijodi namunalari bilan tanishish imkoniyati mavjudligi qayd etiladi [Oʻzbek mumtoz adabiyoti tarixi, 2020, b. 46]. “Qish bilan yoz munozarasi”,

“Alp Er To‘nga marsiyasi”, lirik she‘r va qo‘shiqlar haqidagi mulohazalar bu manbaning folklor obidasi sifatidagi qimmatini belgilashi ko‘rsatiladi [O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi, 2020, b. 46]. Bu holat o‘zbek adabiyoti tarixining eng qadimgi qatlamlarini tushunishda folklor materiallari zarur ekanini bildiradi.

Xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyot munosabati Navoiy ijodi misolida ham namoyon bo‘ladi. Alisher Navoiy lirikasida “Chiqmag‘on jong‘a umid”, “It uyub qoldiyu, ko‘chdi karvon” kabi maqollar ko‘plab uchrashi qayd etiladi [Turopova, 2021, b. 336]. Bu dalil mumtoz adabiyot xalq paremiologik tafakkuridan ajralmaganini ko‘rsatadi. Yozma adabiyot xalq maqollari, obrazlari, timsollari va badiiy formulalarini o‘zlashtirib, ularni yuqori poetik tizimga olib kiradi.

Folklor va yozma adabiyot aloqasi tilshunoslik hamda lingvofolkloristika nuqtayi nazaridan ham ahamiyatlidir. Folklor va til chambarchas bog‘liq bo‘lib, har bir folklor namunasi xalq nutq madaniyati, so‘z boyligi va milliy obrazlar dunyosi bilan uzviy aloqada yashashi ta‘kidlanadi [Sayfullayev, 2025, b. 79]. “Hotamnoma” asarining lingvofolkloristik tahliliga oid tadqiqotda o‘zbek xalq og‘zaki ijodi asarlarini to‘plash, nashr etish va chop etilgan namunalari ustida izlanishlar olib borishda salmoqli ishlar amalga oshirilgani, endi bu materiallar tilini keng ko‘lamda tadqiq etish muhimligi qayd etiladi [Abdumannatova, 2021, b. 317]. Bu jarayon folklor materiallarining filologik muomalaga kirganini ko‘rsatadi.

Maqol, matal va xalq donishmandligi ilmiy obyekt sifatida. Folklor materiallari orasida maqol va matallar alohida o‘rin tutadi. O‘tgan asrda “O‘zbekcha otalar so‘zi” (1924), “Maqollar va hikmatli so‘zlar” (1939) kabi maqollar to‘plamlari e‘lon qilingani, bu jarayonga bir qator olimlar hissa qo‘shgani qayd etiladi [Turopova, 2021, b. 336]. Bunday to‘plamlar xalq donishmandligini og‘zaki muhitdan yozma ilmiy muomalaga olib kirgan dastlabki muhim qadamlardan biridir. Maqollar yozib olingach, ular leksikografik, semantik, lingvokognitiv va adabiy-estetik tadqiqotlarga manba bo‘la boshlaydi.

Maqol va matallar milliy mentalitetning lingvokognitiv belgisi sifatida izohlanishi [Mirzayev, 2025, b. 136] ularning faqat axloqiy nasihat emas, balki xalq tafakkurining til orqali ifodalangan modeli ekanini bildiradi. Shu jihatdan maqol va matallar Samarqand ilmiy muhitida xalq poetik tafakkurini o'rganishda nazariy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ular xalqning voqelikka munosabati, ijtimoiy bahosi, axloqiy mezonlari va obrazli fikrlashini qisqa shaklda mujassamlashtiradi.

Maqollar yozma adabiyot bilan bog'langanda ularning ilmiy qiymati yanada ortadi. Navoiy lirikasida xalq maqollarining ko'p uchrashi [Turopova, 2021, b. 336] mumtoz adabiyot va og'zaki ijod o'rtasidagi tirik aloqani tasdiqlaydi. Bu holat folklor materiallarini adabiyot tarixi muomalasiga kiritishning yana bir yo'lidir: maqol va matallar faqat folklor to'plamlarida emas, balki mumtoz matnlar tarkibida ham tahlil qilinadi.

Xalq qo'shiqlari, musiqiy folklor va ijtimoiy xotira. Xalq qo'shiqlari folklor materiallarining musiqiy-estetik qatlamini tashkil qiladi. Xalq qo'shiqlarining poetik tuzilmasi, ritmik ohangi va semantik qatlamlari orqali jamiyatning tarixiy tajribasi, hissiy holati va milliy ong shakllanishi yoritilishi ta'kidlanadi [Do'stmurodov, 2025, b. 126]. Bu ta'rif xalq qo'shiqlarini faqat ijro namunalari emas, balki ijtimoiy xotira shakli sifatida tushunishga imkon beradi.

Folklor musiqasi xalqning tarixiy xotirasi, kollektiv estetik didi va ijtimoiy tajribasini mujassam etgan noyob madaniy hodisa sifatida baholanadi [Lutfullayev, 2025, b. 80]. Tadqiqotlarda xalq qo'shiqlari milliy o'zlik, estetik ong va ijtimoiy xotiraning musiqiy ko'rinishi sifatida talqin qilinadi [Safarov, 2025, b. 133]. Bu yondashuv Samarqand ilmiy muhitida xalq qo'shiqlari va musiqiy folklori o'rganish adabiyotshunoslik bilan birga etnomusiqashunoslik, etnopedagogika va madaniyatshunoslik masalalariga ham tegishli ekanini ko'rsatadi.

Folklor musiqasini qiyosiy tadqiq etishda etnopedagogik omillarni markazga qo'yish xalqning tarbiyaviy mexanizmlarini anglashga yordam berishi qayd etiladi [Lutfullayev, 2025, b. 91]. Etnopedagogika xalqning ko'p asrlik tarbiyaviy

tajribasini o'rganadigan ilmiy yo'nalish sifatida bunday tahlil uchun metodologik kalit vazifasini bajaradi [Lutfullayev, 2025, b. 81]. Bu fikr folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish pedagogik va tarbiyaviy ma'noga ham ega ekanini ko'rsatadi.

Alla janri ham xalq og'zaki ijodining nozik musiqiy-psixologik qatlamidir. Ona ovozing bola uchun birinchi musiqiy idrok bo'lishi, ijtimoiylashuv jarayonida mehr va ishonch ramzi sifatida ta'sir ko'rsatishi qayd qilinadi [Muxamedova, 2025, b. 346]. Bu dalil folklor materiallarini o'rganishda yosh, jins, oila, tarbiya va ruhiy idrok kabi omillarni ham hisobga olish zarurligini bildiradi.

Marosim folklori va etnohududiy xususiyatlar. Folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritishda marosim folklori alohida o'rin egallaydi. O'zbek to'ylari orasida beshik, sunnat va nikoh to'ylari turli etnografik va folklor materiallariga boyligi bilan ajralib turishi qayd etiladi [Davlatov, 2025, b. 162]. Marosim folklori xalq hayotidagi o'tish davrlari – tug'ilish, ulg'ayish, nikoh, ijtimoiy maqom o'zgarishi – bilan bog'liq bo'lgani uchun unda xalqning qadriyatlar tizimi yaqqol ko'rinadi.

Xorazm xalfalarining marosim aytimlari va ijro uslublari haqida yozilgan tadqiqotda o'zbek xalq og'zaki badiiy ijodi janriy tarkib jihatidan nihoyatda boy ekani, uning ijodkorlari va ijrochilari baxshi, shoir, jirov, oqin, sannovchi, soqi, sozanda, sozchi, xalfa kabi turli nomlar bilan atalishi ko'rsatiladi [Kurbanova, 2025, b. 353]. Bu terminologik xilma-xillik xalq og'zaki ijodining ijtimoiy vazifalari ham xilma-xil bo'lganini bildiradi. Samarqand ilmiy muhitida folklor materiallarini tasniflashda ijrochi tipi, marosim turi, ijro joyi va matn vazifasi alohida e'tiborga olinishi kerak.

Marosim folklorida xalqning ijtimoiy hayoti, estetik didi va axloqiy mezonlari birlashadi. Folklor xalqning axloqiy, estetik va ijtimoiy qadriyatlarini mujassam etgan og'zaki ijod shakli sifatida ta'riflanadi [Kurbanova, 2025, b. 245]. Shuning

uchun marosim folklorini ilmiy muomalaga kiritish xalq madaniyatining tashqi shakllarini yozib olishgina emas, balki qadriyatlar tizimini tahlil qilish hamdir.

Folklor leksikasi, matnshunoslik va lingvofolkloristika. Folklor materiallari ilmiy muomalaga kiringach, ular tilshunoslik, leksikografiya va lingvofolkloristika uchun ham muhim manbaga aylanadi. B. Sarimsoqov folklorizmlarni to‘rt guruhga bo‘lib o‘rgangani va ayrim folklorizmlar “oddiy folklorizmlar” turiga kiritilishi qayd etiladi [Tursunova, 2021, b. 104]. Bu tasnif folklor unsurlarining adabiy til va badiiy matndagi funksiyasini aniqlashga xizmat qiladi.

Doston matnlaridagi arxaik so‘zlar folklor leksikasining tarixiy qatlamlarini ochadi. Masalan, “sarjig‘a” so‘zining bosh kiyimga taqiladigan bezak ma’nosida “Alpomish” matni orqali izohlanishi [Tursunova, 2021, b. 105] yoki “tarkash” so‘zining sopol idishlarni sinishdan saqlash uchun ishlatiladigan charm yoki yog‘och g‘ilof sifatida “Rustamxon” matni asosida tushuntirilishi [Tursunova, 2021, b. 105] folklor matnlarini leksikografik manbaga aylantiradi. Bunday materiallar og‘zaki ijod tilini faqat badiiy vosita emas, balki tarixiy-maishiy madaniyatning til orqali saqlangan shakli sifatida ko‘rsatadi.

Lingvofolkloristika folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritishning keyingi bosqichidir. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi asarlarini to‘plash, nashr etish va chop etilgan folklor namunalari ustida tadqiqot olib borishda salmoqli ishlar amalga oshirilgani, endi bu materiallar tilini keng ko‘lamda tadqiq etish muhim masala ekani qayd etiladi [Abdumannatova, 2021, b. 317]. Bu fikr folklor materiallari nashr qilinganidan so‘ng ham ilmiy hayoti tugamasligini, aksincha, yangi tahliliy yo‘nalishlar uchun manba bo‘lib qolishini ko‘rsatadi.

Arxiv, nashr va bibliografik muomala. Folklor materialining ilmiy muomalaga to‘liq kirishi uchun u yozib olinishi bilan birga arxivlanishi, nashr qilinishi va bibliografik qaydga olinishi kerak. 1925–1928-yillarda to‘plangan folklor materiallari keyinchalik Til va adabiyot instituti Folklor arxivi yaratilishiga asos bo‘lgani [Urazbaev, 2025, p. 53] bu jarayonning institutsional tomonini

ko'rsatadi. Arxiv – og'zaki ijodning ilmiy xotirasi. Arxivga kiritilgan material tadqiqotchi uchun qayta tekshiriladigan, solishtiriladigan va iqtibos qilinadigan manbaga aylanadi.

Nashr masalasi ham muhim. “O‘zbek folklorini yozib olish, tadqiq etish ishlari boshlangandan buyon bolalar folkloriga ham katta e’tibor berib kelinmoqda” degan qayd [Saydaxmedova va boshq., 2025, b. 33] janrlar bo‘yicha nashr va tadqiqot doirasi kengayganini ko‘rsatadi. “O‘zbek folklori ocherklari” uch tomligining birinchi jildida O. Safarov va G‘. Jahongirovlarning bolalar folklori haqidagi maqolasi o‘rin olgani [Saydaxmedova va boshq., 2025, b. 33] folklor materiallari nazariy tahlilga ham kirganini bildiradi.

Bibliografik qaydlarning o‘zi ham ilmiy muomalaga kiritish shaklidir. T. Mirzayevning “Epic repertoire of folk gifts” asari [Soatova, 2023, p. 85], Sh. Turdimovning “Go‘ro‘g‘li” dostonlari genezisi va taraqqiyot bosqichlari haqidagi tadqiqoti [Soatova, 2023, p. 85], B. Usmonovning Samarqand epik maktabi shakllanishi va rivojlanish bosqichlariga oid monografiyasi [Annakulova, 2025, p. 63] folklor tadqiqotlarida bibliografik izchillik yuzaga kelganini ko‘rsatadi.

Samarqand ilmiy muhitida merosni saqlash va targ‘ib qilish. Samarqand ilmiy muhitida folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish faqat akademik maqola yoki to‘plam bilan cheklanmaydi; u muzey, festival, xalqaro anjuman, ta’lim va raqamlashtirish orqali ham davom etadi. Samarqandda YUNESKONing 43-sessiyasi doirasida nomoddiy madaniy merosni asrash, o‘rganish va targ‘ib qilishga qaratilgan anjuman o‘tkazilgani [Sayfullayev, 2025, b. 5] bu jarayonning xalqaro maydonga chiqqanini ko‘rsatadi. Madaniy merosni asrash, folklor va an’anaviy san’atni ilmiy o‘rganish hamda xalqaro miqyosda targ‘ib etishga oid davlat qaror va farmonlari bu yo‘nalishdagi izlanishlarga turtki bergani ham qayd etiladi [Sayfullayev, 2025, b. 5].

Zamonaviy davrda folklor materiallarini raqamlashtirish ilmiy muomalaga kiritishning yangi bosqichi sifatida qaralmoqda. Raqamli texnologiyalar rivoji

fonida xalq og‘zaki ijodi va folklor asarlarini asl holda saqlash masalalari, xorijdagi tartib-qoidalar tahlil qilinayotgani [Davlatov, 2025, b. 228], sun‘iy intellekt yordamida folklor asarlarining avtomatik nota transkripsiyasi, ritmik tahlili va cholg‘u tovushlarini aniqlash mumkinligi [Sobirov, 2025, b. 388] folklor materiallarining ilmiy muomalasi endi raqamli formatga ham ko‘chayotganini ko‘rsatadi.

Biroq raqamlashtirishning o‘zi yetarli emas. Folklor materiali ilmiy qiymatini saqlashi uchun uning ijro manbasi, yozib olingan joyi, ijrochisi, vaqti, varianti, janri, matn holati va izohlari ham qayd qilinishi kerak. Aks holda raqamli nusxa mavjud bo‘lsa ham, u manbashunoslik jihatidan to‘liq ilmiy materialga aylanmaydi. Shu sababli Samarqand ilmiy muhitida folklori o‘rganishning kelgusi bosqichi raqamlashtirishni matnshunoslik va manbashunoslik standartlari bilan uyg‘unlashtirish bo‘lishi lozim.

MUHOKAMA. Samarqand ilmiy muhitida xalq og‘zaki ijodini o‘rganish va folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish jarayonini uch asosiy bosqich orqali tushuntirish mumkin. Birinchi bosqich – jonli og‘zaki an’anani aniqlash va yozib olish. Bu bosqichda baxshi, dostonchi, qo‘shiqchi, ertakchi yoki marosim ijrochisi bilan bevosita ishlash muhim bo‘ladi. G‘ozi Olim Yunusov, Hodi Zarifov, Abdulla Alaviy singari tadqiqotchilarning 1925–1928-yillardagi baxshi, ertakchi va qo‘shiqchilarni aniqlash hamda materiallarni yozib olish bilan bog‘liq faoliyati [Urazbaev, 2025, p. 52] bu bosqichning tarixiy asosini ko‘rsatadi.

Ikkinchi bosqich – yozib olingan materialni matn sifatida tartibga solish. Bu jarayonda til xususiyatlarini saqlash, ijrochining nutqiga xiyonat qilmaslik, variantlarni farqlash, janrini aniqlash, zarur izohlar berish, matnni nashrga tayyorlash kabi masalalar yuzaga chiqadi. Folklori bevosita yozib olishda til xususiyatlarini saqlash va aytuvchining og‘zidan aniq ko‘chirish zarurligi haqidagi talab [Zhussupov va boshq., 2024, p. 837] bu bosqichning matnshunoslik mohiyatini

ochadi. Folklor matni yozma shaklga o'tgach, endi u faqat ijro voqeasi emas, balki tekshiriladigan ilmiy obyektga aylanadi.

Uchinchi bosqich – folklor materialini ilmiy talqin va nashr muomalasiga kiritish. Bu bosqichda matn janriy tasniflanadi, boshqa variantlar bilan qiyoslanadi, yozma adabiyot bilan aloqasi aniqlanadi, tarixiy-madaniy xotira nuqtayi nazaridan baholanadi. O'zbek xalq dostonlarining qahramonlik, jangnoma, tarixiy, romanik va kitobiy dostonlarga bo'linishi [Rahmatova, 2024, b. 312] yoki B. Sarimsoqovning folklorizmlarni tasniflashga doir qarashlari [Tursunova, 2021, b. 104] aynan ilmiy tizimlashtirish bosqichiga mansubdir.

Samarqand ilmiy muhitining xususiyati shundaki, bu yerda folklor materiallari dostonchilik maktablari bilan bog'liq holda o'rganiladi. Bulung'ur maktabining qahramonlik eposi uslubi [Rahmatova, 2024, b. 310], Qo'rg'on maktabining o'g'iz-qipchoq ildizlari [Turdimov, 2025, b. 9], Samarqand epik she'riyati maktabining o'ziga xos ijro uslublari [Annakulova, 2025, p. 62] bu hududda folklori o'rganish faqat matn yig'ish emas, balki maktab, uslub, ijrochi, hudud va repertuar birliklarini tahlil qilishga asoslanganini ko'rsatadi.

“Ilmiy muomalaga kiritish” tushunchasining eng muhim tomoni – og'zaki materialga manba maqomini berishdir. Masalan, Qo'rg'on baxshi-shoirilaridan yozib olingan oltmishga yaqin doston va ko'plab terma-qo'shiqlar mavjudligi haqidagi ma'lumot [Turdimov, 2025, b. 9] bu materiallarning miqdoriy bazasini ko'rsatadi. Ammo miqdor o'z-o'zidan ilmiy qiymat yaratmaydi. Ilmiy qiymat materiallar qayd etilganda, saqlanganda, taqqoslanganda, izohlanganda va tadqiqotlarda dalil sifatida ishlatilganda yuzaga keladi.

Folklor va yozma adabiyot munosabati ham Samarqand ilmiy muhitidagi tahlil uchun alohida ahamiyatga ega. “Devonu lug'otit turk”dagi xalq og'zaki ijodi namunalari [O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi, 2020, b. 46], Navoiy lirikasidagi maqollar [Turopova, 2021, b. 336], kitobiy dostonlar bilan xalq dostonlari o'rtasidagi o'tishlar [Rahmatova, 2024, b. 313] og'zaki va yozma adabiyot

chegaralari harakatchan ekanini ko'rsatadi. Bu chegaralarni ilmiy tahlil qilish o'zbek adabiyoti tarixini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Jadid merosi va sovet davri ilmiy tizimi o'rtasidagi munosabat masalasida ehtiyotkor xulosa zarur. Manbalarda Samarqand ilmiy muhitining aynan jadid davri folklorshunoslik maktabi sifatidagi to'liq rekonstruksiya berilmagan. Biroq XX asr boshlarida xalq og'zaki ijodini yozib olish va ilmiy muomalaga kiritish jarayoni ma'rifat, milliy merosni anglash va xalqchilik talqini bilan bog'langanini ko'rish mumkin. Keyinchalik sovet davri institutsional tizimi – ekspeditsiyalar, arxivlar, nashrlar, akademik tadqiqotlar – bu jarayonni rasmiy ilmiy shaklga keltirdi. Shu sababli Samarqand muhitidagi folklorshunoslikni na faqat xalq ijodi to'plovchiligi, na faqat sovet akademik loyihasi sifatida talqin qilish yetarli emas; u mahalliy ijro an'anasi, milliy merosga ehtiyoj va ilmiy institutlashuv kesishmasida shakllangan hodisadir.

Mavjud dalillar Samarqand ilmiy muhitini folklorshunoslik maktabi sifatida ehtiyotkorlik bilan talqin qilish imkonini beradi. Buning uchun uch belgi muhim: birinchisi – hududiy epik an'ananing mavjudligi; ikkinchisi – yozib olingan doston va terma-qo'shiqlarning salmoqli manbaviy bazasi; uchinchisi – bu materiallarning nashr, arxiv, ilmiy maqola, konferensiya va zamonaviy raqamlashtirish orqali muomalaga kirganidir. Samarqand epik she'riyati maktabining o'zbek xalq og'zaki ijodidagi muhim qism sifatida baholanishi [Annakulova, 2025, p. 62] bu xulosani kuchaytiradi, biroq uni yanada mustahkamlash uchun arxiv kataloglari, ekspeditsiya kundaliklari, yozib olingan matnlarning variantlar ro'yxati va nashr tarixi alohida tekshirilishi kerak.

XULOSA. Samarqand ilmiy muhitida xalq og'zaki ijodini o'rganish folklor namunalari ro'yxatini tuzish bilan cheklanmagan, balki og'zaki ijroni yozma ilmiy manbaga aylantirish, uni tasniflash, izohlash, nashr etish va adabiyot tarixi muomalasiga kiritish jarayoni sifatida namoyon bo'lgan. Bu izlanishlar uchun Bulung'ur, Qo'rg'on, Narpay va Samarqand epik an'analari dostonchilik va

baxshichilikni ilmiy o'rganishda muhim hududiy asos yaratgan: Bulung'ur maktabining qahramonlik eposi uslubi, Qo'rg'on maktabining o'g'iz-qipchoq ildizlari va Samarqand baxshilarining ijro tarzi bu muhitning o'ziga xosligini ko'rsatadi. Folklorni ilmiy muomalaga kiritishning dastlabki bosqichi to'plash va yozib olish bo'lib, G'ozim Olim Yunusov, Hodi Zarifov, Abdulla Alaviy singari tadqiqotchilar ishtirokidagi 1925–1928-yillardagi izlanishlar xalq baxshilari, ertakchilari va qo'shiqchilarini aniqlash hamda materiallarni qayd etishda muhim ahamiyat kasb etgan. Yozib olingan materiallar esa arxiv, nashr va bibliografik qayd orqali barqaror ilmiy manbaga aylangan; folklor arxivining shakllanishi og'zaki an'anani ilmiy xotira tizimiga olib kirgan muhim bosqich sanaladi. Doston, ertak, afsona, rivoyat, xalq qo'shiqlari, maqol, matal va marosim folklori xalq poetik tafakkuri, tarixiy xotira, milliy o'zlik va ijtimoiy tajribani ifodalovchi manbalar sifatida o'rganilgan. Folklor bilan yozma adabiyot o'rtasidagi munosabat o'zbek adabiyoti tarixini tushunishda alohida ahamiyatga ega bo'lib, "Devonu lug'otit turk"dagi og'zaki ijod namunalari, Navoiy lirikasidagi maqollar va kitobiy dostonlar bu aloqaning tarixiy chuqurligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, folklor materiallari lingvofolkloristika, leksikografiya va matnshunoslik uchun ham qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi, zero doston matnlaridagi arxaik so'zlar, folklorizmlar va xalq nutq madaniyati o'zbek tilining tarixiy qatlamlarini o'rganishga imkon beradi. Umuman, Samarqand ilmiy muhitidagi folklorshunoslik izlanishlari mahalliy ijro an'anasi, milliy merosni anglash, sovet davri ilmiy institutlashuvi va zamonaviy raqamlashtirish jarayonlari bilan tutashgan murakkab tarixiy-adabiy hodisa sifatida baholanishi lozim. Zamonaviy bosqichda materiallarni raqamlashtirish, nota transkripsiyasi, ritmik tahlil va sun'iy intellekt yordamida saqlash imkoniyatlari kengaymoqda, biroq raqamlashtirish manbashunoslik va matnshunoslik talablariga tayanmasa, uning ilmiy qiymati to'liq ta'minlanmaydi. Pirovardida, xalq og'zaki ijodini o'rganish va folklor materiallarini ilmiy muomalaga kiritish o'zbek folklorshunosligi va adabiyotshunosligi uchun muhim metodologik tajriba bo'lib,

og‘zaki an’anani milliy adabiy meros va ilmiy tafakkur tizimiga olib kirishga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdumannatova N. “Hotamnoma” asarining lingvofolkloristik tahlili // O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari. – 2021. – B. 317.
2. Annakulova D. B. Historical Formation of the Samarkand School of Epic Poetry // International Journal of Pedagogics. – 2025. – Vol. 5. – Issue 03. – P. 59–63.
3. Davlatov O. Axborotlashgan davrda madaniy merosni saqlashning nazariy va amaliy jihatlari // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 228.
4. Davlatov S. O‘zbek marosim-udumlarining etnohududiy xususiyatlari // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 162.
5. Djamalxodjayeva G. Badiiy matnda folklordan foydalanish // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 314.
6. Do‘stmurodov B. O‘zbek xalq qo‘shiqlarida ijtimoiy xotira va madaniy identitet ifodasi // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 126.
7. Fedakar S., Abduvohidov F. Xalq og‘zaki ijodi va milliy sahna san’ati // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 32–38.
8. Isayev K. “Alpomish” dostoni – o‘zbek xalq og‘zaki ijodining tarixiy-madaniy boyligi sifatida // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 250.
9. Kurbanova A. Folklor va raqamli madaniyat: milliy identitetni saqlashning zamonaviy mexanizmlari // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 245.

10. Kurbanova U. Xorazm xalfalarining marosim aytimlari va ijro uslublari xususida // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 353.
11. Lutfullayev X. Folklor musiqasini qiyosiy tadqiq etishda etnopedagogik omillar // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 80–84, 91–92.
12. Mirzayev K. Lingvofolkloristik yondashuvda maqol va matallar: millatlararo semantik o‘xshashliklar // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 136.
13. Muxamedova D. O‘zbek xalq allalarida yakkaxon ijrochilik an‘analari // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 346.
14. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – BuxoroManba.uz, 2020. – B. 15–16, 46.
15. Ochilova G. Aspects of development the creative ability of primary class pupils based on the traditions of the Uzbek people // Science & Innovation. – 2022. – B. 479–482.
16. Rahmatova M. R. Dostonchilik maktablari va xalq dostonlarining mavzu doirasi // Science and Research. – 2024. – B. 310–314.
17. Safarov O. Qo‘shiq orqali xalq ruhiyati: etnomusiqiy tafakkurda obraz va ramzlar tizimi // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 133.
18. Saydaxmedova N. S. va boshq. Bolalar folklorining o‘rganilishi // Jadidchilik: o‘zgarish va taraqqiyot II. – 2025. – B. 33–35.
19. Sayfullayev N. Folklor asarlarini qiyosiy o‘rganishning dolzarb masalalari // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2025. – B. 4–5, 79.
20. Shakarboyev D. D. Baxshi yurtiga marhabo // Qo‘rg‘on dostonchilik maktabi va Ergash Jumanbulbul o‘g‘li merosi. – Samarqand, 2025. – B. 4–7.

21. Shomusarov G. Sh. Ipak yo‘li folklori davlat ilmiy tadqiqotlari doirasidagi maqolalar to‘plami. – Toshkent: TDSHU, 2021. – B. 4–5.
22. Sindarov K. Qo‘rg‘on dostonchilik maktabi – baxshilar maskani // Qo‘rg‘on dostonchilik maktabi va Ergash Jumanbulbul o‘g‘li merosi. – Samarqand, 2025. – B. 27–33.
23. Soatova G. Forming the teacher-disciple tradition in students // American Journal of Social Sciences and Humanity Research. – 2023. – Vol. 3. – P. 82–86.
24. Sobirov N. Axborot texnologiyalari yordamida folklor va sozandalik merosini raqamlashtirishning ilmiy-amaliy asoslari // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 388.
25. Toshmatov O‘. Baxshilar san‘atini baholash masalalarida qiyosiy tahlil // Folklor namunalarini qiyosiy o‘rganish masalalari. – Toshkent, 2025. – B. 89–91.
26. Turotova H. O‘zbek tilshunosligida xalq maqollari lingvistik tadqiqi masalalarining o‘rganilishi // O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari. – 2021. – B. 336.
27. Turdimov Sh. Sulolaning so‘nggi baxshisi // Qo‘rg‘on dostonchilik maktabi va Ergash Jumanbulbul o‘g‘li merosi. – Samarqand, 2025. – B. 8–14.
28. Tursunova D. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi ba‘zi folklorizmlarning funksional-semantik va uslubiy xususiyatlari // O‘zbek amaliy filologiyasi istiqbollari. – 2021. – B. 104–105.
29. Urazbaev M. A. History of the Emergence of Folklore in Uzbek Literature // International Journal of Literature and Languages. – 2025. – Vol. 5. – Issue 06. – P. 51–54.
30. Xudoyberdiyeva M. va boshq. Dostonchilik maktablari va baxshichilik san‘ati // International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Vol. 3. – Issue 6. – P. 1237.

31. Zhussupov N. et al. Features of collecting Kazakh folklore // Scientific Herald of Uzhhorod University. – 2024. – № 56. – P. 833–843.
32. Панферова, И. В. (2016). Межпредметные связи как дидактический инструмент интеграции иноязычных коммуникативных навыков и умений в процессе формирования профессиональной компетенции будущих экономистов. Молодой ученый, (22), 252-254.
33. Vitalievna, P. I. (2015). Specific peculiarities of practical teaching English grammar at non-language University. European journal of education and applied psychology, (2), 58-63.
34. Панферова, И. В. (2024). Организационные изменения в контексте модернизации современной школы. Экономика и социум, (12-2 (127)), 1378-1382.